

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಾತ್ರ:

ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಫಣಿರಾಜ ಬಾರಿಕರ¹ & ಶ್ರೀಧರ ಬಾರ್ಕಿ²

¹ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

²ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18845202>

ABSTRACT:

“ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ರಾಜ್ಯದ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಾಜದ ಆಧಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ (ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ) ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂದರೆ ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಡೆದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಹಕ್ಕು, ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂದು ಅಡಕಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಅವು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 1993ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ತದನಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ಇತರ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿ-ಲಿಂಗ ಭೇದಭಾವ, ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನತೆಯ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಜಾನ್ ಕರೀಮ್ “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯದಾದರೂ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ, ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವರದಿ, ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಾನೂನು ನೆರವು ಮತ್ತು ಜನತೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತು “ಅರುಣಾ ಶಾನಭಾಗ್” ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು

ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ, ಕಾನೂನು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಭಯಭೀತಿಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

KEYWORDS:

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಭಾರತವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ಇತರೆ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಯೋಗಗಳು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆಗಳು- ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಕಾನೂನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ, ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ: “ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ರಾಜ್ಯದ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಾಜದ ಆಧಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ (ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ) ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಬಾನ್ ಕಿ ಮೂನ್ ರವರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು: “ಒಂದೆಡೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ

ರಕ್ಷಣೆಕಾರರು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವಂಶ, ಲಿಂಗ, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ". ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಾಯಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಜಾನ್ ಕರೀಮ್ ಅವರು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಕುಲದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ”. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ನಡುವಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

1. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು.
2. “ಅರುಣಾ ಶಾನಭಾಗ್” ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು.
3. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ: ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಷಂಗಿಕ ಮೂಲಗಳಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆಗಳ ವರದಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು, ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಭಾರದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಿಂತಕರು ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Article: Role of NGOs Enforcement of Human Rights in India
Written by Yogesh Chandra Gupta.

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಜದ ತಳಮಟ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ವರ್ಗಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು “ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು” ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಇರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಜಾಲವಿದೆ. ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಡನೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಹಕ್ಕೂ ಸೇರಿವೆ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2001ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೀವ್ರ ಬರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಒಡಿಶಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡಾ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು.

ಲೇಖಕರು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾನವ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲ, ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಇವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.

Article: Aruna Shanbaug and the right to die with dignity: the battle continues Written by R.R. Kishore.

ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅರುಣಾ ಶಾನಭಾಗ್ ಅವರು, 2015 ರ ಮೇ 18 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. 1973 ರವರೆಗೂ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅರುಣಾ ಶಾನಭಾಗ್ ಅವರ “ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ

ಪಿಂಕಿ ವಿರಾಣಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಶಾನಭಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ “ಮಾನವೀಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು” ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 21ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೌರವಯುತ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

ಲೇಖಕರು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ “ಅರುಣಾ ಶಾನಭಾಗ್” ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ದಯಾಮರಣ ವಿಚಾರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು (PUCL, HRLN ಇತ್ಯಾದಿ) ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಂದು ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನವೇ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವು. ಅಲ್ಲದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವು.

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ. 11-12-2018.

ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾತ್ರ: ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ದಮನ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಘಟನೆಗೂ ತಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಂತಹ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜನರು ಅದನ್ನು

ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಹ ಕೈಬೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.

ವಿಷಯದ ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು:

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು, ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಆಗುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಾವೇ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ: 1977 ರ ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರದ್ದುಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೆಪಿ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ “ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ” ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದು, ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ:

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡರೆ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ: ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಂಸೆ, ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ಹಿಂಸೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಾನೂನು ಸಹಾಯ: ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ರೈಸ್

ಅಪ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಂಸೆ, ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ಹಿಂಸೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ದಲಿತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಇಂತಹ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳ (PIL) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಉಚಿತ ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು “ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕ” ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ವಿಕ್ರಮ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಒಡನಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುರುಘಾ ಶರಣರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 2022 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಹಕ್ಕೂ ಸೇರಿವೆ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೀವ್ರ ಬರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು.

ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವರದಿ: ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ವರದಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಸಾವು ಒಂದು ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ವರದಿ.

ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ-ದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಲು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾವಲು ನಾಯಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ವಿಕಲಚೇತನರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯು ಸರ್ಕಾರವು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಿಕಲಚೇತನರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ:

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ರೈಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದು, ನೋಂದಾಯಿತ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯು-ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕಾನೂನು ಬೆಂಬಲ, ದೂರು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸುವುದು ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರವು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು: ಅಮ್ನಿಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ (ಭಾರತ)

- ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ (PUCL)
- ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ (PUDR)
- ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆನ್ ದಲಿತ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್
- ನಾವು ಮಾನವ ಅಧಿಕಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಟನೆ (NHRW)
- ಒಡನಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು.
- ಉನ್ನತಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ.

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು:

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು: FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) ಇಡಿ, ಐಟಿ ಯಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಎನ್‌ಜಿಒಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿ/ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಕ್ಕು-ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮ್ನಿಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ರೂ. 17.66 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ:

ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದಾನಿಗಳು ಮುಂತಾದವರ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಧಿಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋಷಿತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತಿ: ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ, ಭಯಭೀತರಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು, ಇವರ ಮೇಲೆ ಮಾದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಯಭೀತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ:

ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೀಡುವ ವರದಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ದಾನಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ತೀರ್ಮಾನ: ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೂ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.

ಧಿಯೋವಾನ್ ಬೋವನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ “ಶಾಂತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಅವಲಂಬಿತ ಮತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿವೆ.” ಭಾರತದ

ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರ ಪರವಾಗಿ ತಾವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಅಮಾನವೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು, ಮಾನವನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತೀ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವಿಲ್ಲದೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾನೂನು ನಿಯಂತ್ರಣ, ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶೋಷಿತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ, ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ, ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆಯಂತಹ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. Basu.D. D.(2018). "Introduction to the constitution of India". Delhi: Lexis Nexis.
2. ರಾಜಶೇಖರ.ಹೆಚ್.ಎಂ.(2015).“ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ”. ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಬೋಧ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟನಾಲಯ.
3. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ: 11-12-2025.
4. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ: 11-12-2018.
5. Gupta, V.C.(2022)“Handbook of Human Rights”. Jersey City: Alexis Press.
6. Gupta, V.P.(2011) “Human Rights and Civil Society in India” IJPS.(Vol. LXXII.No 2).pp.363-375.
7. Kishore, R.R.(2016). “Aruna Shanbaug and the right to die with dignity: the battle continues”. Indian Journal of Medical Ethics.(Vol XIII No 1).pp.38-46.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.